

Чжан Шуан
студент 2 курса магистратуры
Научный руководитель: Заякина Ирина Александровна
Институт социально-гуманитарного
образования Московский педагогический
государственный университет
Россия, г.Москва

ФАКТОРЫ УСПЕХА И ВЫЗОВЫ МЕЖКУЛЬТУРНОГО УПРАВЛЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ DHL

Аннотация. DHL, как международная компания, принимает уникальный подход в области обучения и корпоративной культуры. Глобализация торговых сетей приводит к культурным конфликтам, и DHL эффективно управляет этими конфликтами. Менеджеры из разных культур имеют разные взгляды на бизнес-цели, ориентацию во времени, ценности, неприятие риска и так далее.

Ключевые слова: DHL, менеджеры, международные компании.

ZhangShuang
2nd year graduate student
Institute of social arts education
Moscow pedagogical state university
Russia, Moscow

SUCCESS FACTORS AND CHALLENGES FOR INTERCULTURAL MANAGEMENT AT DHL INTERNATIONAL COMPANY

Summary. DHL, as an international company, adopts a unique approach in terms of training and corporate culture. The globalization of trade networks leads to cultural conflicts, and DHL effectively manages these conflicts. Managers from different cultures have different perspectives on business goals, time orientation, values, risk aversion, and so on.

Keywords: DHL, managers, international companies.

С точки зрения обучения и корпоративной культуры DHL придерживается уникального подхода. Глобализация торговых сетей приведет к культурным конфликтам, и DHL прекрасно справляется с этими конфликтами. Менеджеры из разных культур имеют разные взгляды на бизнес-цели, ориентацию во времени, ценности, неприятие риска и так далее. Что касается сравнения Востока и Запада, то менеджмент на Востоке

больше внимания уделяет краткосрочному поведению бизнеса, любит вести «верную битву», уделяет большое внимание краткосрочным планам и прибыли, а также относительно консервативны в инвестициях и не осмеливаются иметь дело с вещами, которых они не понимают рискуют, колеблются перед лицом возможностей и проблем, когда доход компании хороший, приоритетом является распределение доходов, а не повторный рост компании.²²⁸ Поэтому наиболее распространенным методом, используемым китайскими менеджерами, является быстрое внедрение передовых технологий и методов для получения выгоды для достижения краткосрочных целей по прибыли и уделение меньше внимания долгосрочному развитию. Западные менеджеры больше внимания уделяют долгосрочной стратегии развития предприятия и считают, что составление долгосрочных планов так же важно, как и краткосрочные, поэтому они будут рисковать, активно разрабатывать новые технологии, новые продукты, открывают новые рынки и готовы использовать прибыль, полученную предприятием, для регенерации Инвестиции для дальнейшего расширения производства предприятий. Таким образом, разные бизнес-концепции приводят к напряженности между руководством на одном уровне или между руководством на верхнем и нижнем уровнях, а в тяжелых случаях возникают конфликты между двумя сторонами.

Это изменит тип моделей принятия решений, поскольку лица, принимающие решения, являются выходцами из разных культур. В многонациональных корпорациях этот разнообразный культурный фон неизбежно приведет к огромным различиям в направленности принятия решений, процедурах, централизации и децентрализации, своевременности и качестве и т. д., тем самым влияя на модель принятия решений и изменяя ее.²²⁹ В Китае корпоративные решения часто принимаются коллективом, и его обязанности и достижения также принадлежат коллективу. Западные менеджеры хотят быть институционализированным и процедурными при принятии решений, чтобы обеспечить высокую эффективность. У европейцев, особенно у немцев, лучше всего развито логическое мышление, они очень строги и осторожны при рассмотрении проблем, расчетливы и серьезны в делах.

Их высокопоставленные лица, принимающие решения, часто придерживаются научных решений, минимизации рисков и демократического принятия решений, а все действия по принятию управленческих решений основаны на законах и правилах. Например, все основные вопросы отделения DHL (Deutsche Post) будут решаться на совещании на высоком уровне. За исключением небольшого числа владельцев малых и средних предприятий, которые принимают решения

²²⁸ Tang Zhiliang. The Role of Multinational Corporations in the Evolution of International Division of Labor[J]. Social Scientist, 2009 (06): 118-121.

²²⁹ Chen Xiaoping. Cross-cultural Management[M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2005: 65-78.

единолично, большинство крупных предприятий принимают решение-создание системы «открыть кейс и обсудить его». ²³⁰Последовательность принятия решений в филиале компании идет снизу вверх, а затем осуществляется сверху вниз, отчетность и обратная связь до верхнего уровня; в то же время все соответствующие отделы также будут проводить горизонтальную коммуникацию, обмен и переговоры для достижения единодушного одобрения. Наконец, он утверждается высшим руководством. Конфликты, вызванные этими различиями в методах принятия решений, неизбежны.

В процессе развития транснациональных корпораций неизбежны конфликты. Когда возникает межкультурный конфликт, если транснациональная компания игнорирует его, это очень плохо сказывается на компании. Следовательно, как только возникает конфликт, будь то неявный конфликт или явный конфликт, его необходимо вовремя обнаружить. Эффективное управление межкультурным конфликтом может свести к минимуму негативные последствия конфликта и максимизировать его положительные последствия. Если многонациональные компании могут эффективно и разумно управлять межкультурными конфликтами, они могут использовать культурные конфликты для развития своего творческого мышления, улучшения инновационных возможностей и обеспечения роста многонациональных компаний; Эффективный контроль и управление конфликтами внутри организации легко приведет к потерям организационных ресурсов, а в тяжелых случаях будут затронуты организационные цели, что приведет к потере всей многонациональной компании. Поэтому DHL придает большое значение управлению межкультурными конфликтами, взяв в качестве примера управление на китайском рынке, она приняла ряд целенаправленных мер по сокращению культурных конфликтов или побуждению к доброкачественным конфликтам для повышения организационной эффективности.

Чтобы помочь DHL добиться лучшего развития в Китае, DHL запустила кадровую стратегию и учредила Академию управления логистикой DHL в Шанхае, а также открыла портал онлайн-обучения mylearningworld.net, поощряя сотрудников пользоваться преимуществами Множество программ профессионального развития, в том числе языковые курсы, обучение навыкам межличностного общения, методы управления и другие важные темы, совместное изучение языков и других навыков также может расширить горизонты и раскрыть потенциал благодаря таким богатым и разнообразным возможностям обучения и развития. Благодаря этой серии возможностей обучения и обучения сотрудники с разным культурным опытом могут пройти совместное обучение, что может освободить их от оков культурных различий и предрассудков, понять,

²³⁰ Ци Цзюкун. Путь распространения бренда DHL[J]. Наблюдение за рынком, 2009 (09): 66-67.

терпимо относиться и уважать мультикультурализм, а также укрепить их понимание различных условий работы.

Отзывчивость и адаптивность : Японский филиал DHL будет проводить такие тренинги примерно 5 раз в год, каждый раз будет участвовать около 15 человек, а соотношение мужчин и женщин²³¹

Это примерно 7 к 3. Хотя мужчин в колледже кажется больше, это примерно соответствует гендерному соотношению сотрудников в компании. Обучение обычно делится на два дня, первый день – «самодиагностика» обучаемых. Благодаря самоанализу сотрудников в их сознание внедряется понятие «самоанализ». Второй день - это постепенное обучение «языковому убеждению, методам убеждения и различным методам убеждения», чтобы понять явные и неявные различия в общении в различных культурных условиях, чтобы помочь сотрудникам компании овладеть коммуникативными навыками высокого уровня. Кроме того, DHL организует для сотрудников тренинги по культурной адаптации. Компания будет регулярно отправлять сотрудников в другие места для работы или организовывать командировки, чтобы они могли испытать на себе влияние различных культурных различий, или размещать сотрудников с разным культурным прошлым в одной рабочей среде, например, для работы с сотрудниками из Гонконга и других стран. Япония. Выполните работу, эти методы могут развить сотрудников DHL для работы с другими культурами. В то же время предоставить коммуникационные платформы для менеджеров в компании, в том числе материальные, нематериальные, формальные и неформальные, чтобы уменьшить межкультурные конфликты между менеджерами и способствовать использованию культурных различий. DHL активно реализует стратегию локализации талантов, используя достаточные человеческие ресурсы в разных странах. Придают большое значение продвижению и подбору местного персонала, а также поэтапному переходу к высшему управленческому персоналу компании на основе локализации рядовых сотрудников. Целенаправленное обучение часто может улучшить работоспособность сотрудников. Выбор DHL локализации талантов способствует формированию благотворного круга перетока кадров внутри компании. При изменении внешней бизнес-среды локализация бизнеса имеет очевидные преимущества. Компания может формулировать гибкие политики, позволяющие справляться с различными препятствиями и ограничениями, которые могут возникнуть. Это позволяет DHL сохранять долгосрочные операционные преимущества в различных культурах. Короче говоря, посредством обучения и интеграции человеческих ресурсов в рамках организации DHL позволяет DHL реализовывать совместное использование и дополнение преимуществ

²³¹ У Бо. DHL: приоритет ценностей[J]. Современный менеджер, 2009 (08): 42-45.

человеческого капитала внутри DHL, тем самым оказывая координирующий эффект «1+1>2».

Использованные источники:

1. Tang Zhiliang. The Role of Multinational Corporations in the Evolution of International Division of Labor [J]. Social Scientist, 2009 (06): 118-121.
2. Chen Xiaoping. Cross-cultural Management [M]. Beijing: Tsinghua University Press, 2005: 65-78.
3. Ци Цзюкун. Путь распространения бренда DHL [J]. Наблюдение за рынком, 2009 (09): 66-67.
4. У Бо. DHL: приоритет ценностей [J]. Современный менеджер, 2009 (08): 42-45.